

Título: Metodología para el perfeccionamiento del proceso de evaluación en la asignatura Promoción de Salud

Autores: Dr.C. Fernando Bacardí Soler. UC Ignacio Agramonte Loynaz. Dirección: Circunvalación Norte Km 5 ½, Teléf. 52732936-32218574. E-mail: fbacardi@nauta.cu

Dra. Bárbara Aylín Gómez Sifontes. UCM Carlos J. Finlay

Dr. Yonier Pérez Tejas. UCM Carlos J. Finlay

Simposio:

Resumen

El trabajo que se presenta es el resultado de una tesis de maestría que parte de la determinación del problema científico: Insuficiencias en el sistema de evaluación de la asignatura Promoción de Salud que limitan el modo de actuación profesional del estudiante de primer año de la carrera de Estomatología. El objetivo de la investigación se dirigió a elaborar una metodología para la evaluación formativa en la asignatura Promoción de Salud de la carrera de Estomatología. Se efectuó la búsqueda de información que sirvió de fundamento teórico y se realizó el diagnóstico fáctico que posibilitó la caracterización del estado real del proceso de evaluación de la asignatura en cuestión. Los resultados principales del trabajo radican en la determinación de las dimensiones con su sistema de indicadores para la evaluación formativa de los estudiantes a partir del método de aprendizaje por proyecto y una metodología para la evaluación formativa de los estudiantes de primer año de la carrera de estomatología. La factibilidad de los resultados se valoró mediante talleres de opinión crítica y construcción colectiva.

Palabras claves: proceso de evaluación; evaluación formativa, modo de actuación profesional.